

MARKAZIY OSIYODA RIVOJLANISHNING YANGI TENDENTSIYALARI: QOZOG‘ISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH VA HAMKORLIK MASALALARI

Murodov Halim Salimovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Tarix va filologiya” kafedrası, PhD.,

E-mail: murodovhalim645@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mustaqillik yillarida Qozog‘istonda turizm sohasida o‘zaro hamkorlikni kengaytirish va jadallashtirish, bu boradagi muammolar, hamkorlikning yangi yo‘nalishlari bilan bog‘liq masalalar hamda Qozog‘iston va O‘zbekistonning qo‘shma loyihalarini amalga oshirish istiqbollari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, sayohat, Medeo, КИТФ, xavfsiz turizm, “Rixos”, Buyuk Ipak yo‘li.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ И ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Мурадов Халим Салимович

Азиатский международный университет

Кафедра «Истории и филологии», к.и.н.,

Электронная почта: murodovhalim645@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализировано расширение и ускорение взаимного сотрудничества в сфере туризма в Казахстане за годы независимости, проблемы в связи с этим, вопросы, связанные с новыми направлениями сотрудничества, и перспективы реализации совместных проектов Казахстана. и Узбекистан.

Ключевые слова: Центральная Азия, путешествия, Медео, КИТФ, безопасный туризм, «Риксос», Великий шелковый путь.

NEW DEVELOPMENT TRENDS IN CENTRAL ASIA: TOURISM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN AND COOPERATION ISSUES

Murodov Khalim Salimovich

Oshiyo Halkaro Universiteti

Department of “History and Philology”, Ph.D.,

Email: murodovhalim645@gmail.com

Новые тенденции развития в Центральной Азии: развитие туризма в Казахстане и вопросы сотрудничества.

Основными факторами нового динамичного развития туризма в Казахстане и Узбекистане являются, во-первых, государственная поддержка отрасли и ее субъектов, во-вторых, начиная с 2017 года выход на новый этап взаимодоверительного и конструктивного сотрудничества в Центральной Азии, а в-третьих, разработка в этих странах эффективных стратегий развития общества и их успешная реализация.

Большое значение в развитии Казахстана в качестве ведущего государства Центральной Азии сыграла руководящая роль первого Президента Республики Нурсултана Назарбаева. Казахстан с 1993 года является членом Всемирной туристской организации (UNWTO) и самостоятельно развивает туристическую индустрию. Развитие казахстанской туристической индустрии началось с так называемых «шоп-туров» - поездок из бывшей столицы Алматы в Турцию, Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Пакистан. Было создано несколько туристических агентств для организации чартерных рейсов и продажи авиабилетов, что впоследствии привело к увеличению числа таких агентств. Появились “сезонные” туристические компании, которые организуют поездки местных туристов по летним направлениям, к примеру, на Иссык-Куль (Кыргызстан) или к местам таких зимних достопримечательностей, как зимний каток Медео (Казахстан)¹. В Центральной Азии Казахстан постепенно вносил изменения в свою визовую политику и наладил предоставление льгот и привилегий туристам, предпринимателям и другим посетителям. При Н.Назарбаеве модель экономического развития Казахстана сформировалась к 1997 году. В 1997 году был принят новый план развития страны - «Казахстан – 2030», согласно которому была поставлена цель создания профессионально развитого государства². В мае 1999 года была создана Казахстанская ассоциация туризма. Благодаря наличию объектов инфраструктуры для путешествий и

¹ Mahmood A. Khan, Tourism in Central Asia. Toronto. New Jersey. Apple Academic Press 2015. P-293-294.

² <https://news.rambler.ru/cis/41897134>.

туристической индустрии, а также культурно-исторических достопримечательностей, первая столица - Алматы стала удобным направлением для иностранных и отечественных туристов. В период с 2010 по 2012 год около 50 процентов туристических организаций располагались в Алматы и они обслуживали около 50 процентов всех туристов в стране.

Несмотря на то, что в первые двадцать лет независимости в развитии национального туризма существовали такие проблемы, как жёсткая визовая политика, нехватка кадров со специальными знаниями в сфере туризма в туристических агентствах и гостиничном хозяйстве, низкий уровень использования большинством турфирм и гостиниц информационных и коммуникационных технологий и возможностей глобальной информационной сети (Интернет) в развитии туризма, отсутствие передовых технических навыков, проблема нехватки гидов и квалифицированного персонала международного уровня, несоответствие транспортных средств международным стандартам, обслуживающих туристов по международным стандартам, нехватка жилья и проблемы с размещением, в сфере путешествий и туризма наблюдалась положительная тенденция. В 2012 году Казахстан занимал 51-место в мире по количеству посещения туристов. Всего в 2000 году Казахстан посетили 1,47 миллионов иностранных туристов, а в 2012 году их численность достигла 4,81 миллионов зарубежных гостей¹. Среди пяти государств Центральной Азии в настоящее время Казахстан лидирует по всем направлениям развития. Безусловно, роль Казахстана в развитии индустрии путешествий и туризма в Центральной Азии и предпринимаемые в этой стране отраслевые меры положительно сказываются не только на ее территории, но и на развитии индустрии туризма в Центральной Азии. В рамках безвизовой политики для стран, осуществивших крупные прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана, разработан безвизовый режим сроком до 30 дней. Программа стартовала 15 июля 2014 года, предоставив односторонний безвизовый въезд 10 странам, и распространилась до 19 стран в июле 2015 года, затем до 43 - в январе 2017 года и до 54 стран - в сентябре 2019 года. В Казахстане с 1 января 2019 года Миграционная служба Казахстана стала выдавать электронные визы гражданам 117 стран².

Положительное влияние на развитие туристической индустрии Казахстана оказали следующие факторы:

1. Одной из мер, принимаемых для привлечения иностранных туристов в Казахстан, является проведение, благодаря большому вниманию государства, международных саммитов, форумов и конференций по вопросам политики,

¹ <http://mecometer.com/whats/kazakhstan/international-tourism-number-of-arrivals/>

² https://uz.hrvwiki.net/wiki/Visa_policy_of_Kazakhstan#cite_note-tim-1

экономики и образования, что способствовало к быстрому признанию государства и благодаря крупным промышленным сооружениям, а также большим экономическим возможностям превращению страны в очень важный бизнес-центр ведущих мировых предпринимателей, компаний. В этом, безусловно, неопределима роль современной новой столицы - Астана (бывшая Нур-Султана);

2. Ускоренное строительство отвечающих мировым стандартам гостиниц и других средств размещения, количество которых с 2056 в 2014 году увеличилось до 3322 в 2018 году, что положительно сказалось на решении проблемы размещения туристов и путешественников¹;

3. Организация национальной кухни и кухонь разных других народов (например, европейской и азиатской кухни) и высокий уровень их качества;

4. Большое количество авиакомпаний и рейсов, наличие конкурентной среды, наличие множества транзитных рейсов иностранных авиакомпаний в города Казахстана и приемлемые для казахстанцев и иностранцев средние цены на билеты по самым популярным направлениям;

5. На уровне требований находится качество международных и внутренних автомобильных дорог по стране, оснащённость современными автобусами, обслуживающих туристов и удобных для городского туризма. Организация по инициативе UNWTO на высоком уровне VIII Глобального саммита «Умные города, умные адреса» в городе Нур-Султан 9-12 октября 2019 года, в котором приняли участие 1200 делегатов, 80 стран².

6. Для развития путешествий и туризма в Казахстане Международная туристская организация установила активные контакты с UNWTO и способствовала стремительному развитию национального туризма посредством организации международных туристических мероприятий. Международная казахстанская выставка КИТФ проводится с 2001 года³. Экспозиция является крупнейшей профессиональной туристической площадкой в Центральной Азии и главным событием в сфере туризма в стране.

7. Создание правовой базы для развития путешествий и туризма в стране, принятие решений и концепций по развитию отрасли, а также планомерная реализация этих мер способствовали наглядному росту показателей национального туризма. Из них большое значение имеет Государственная программа развития туризма Республики Казахстан на 2019-2025 годы

¹ Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В. Современное состояние туризма в Казахстане: ключевые тренды. // «Вектор экономики», №10, 2019.

² <https://nursultancb.com/ru/news/8-y-globalnyy-sammit-yunvto-po-gorodskomu-turizmu-v-g-nur-sultan>.

³ Mahmood A. Khan, Tourism in Central Asia. Toronto. New Jersey. Apple Academic Press 2015. by Apple Academic Press, Inc. P-16-21.

(утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года за № 360)¹.

Осуществление широкомасштабных целевых планов мероприятий в сфере индустрии туризма в Казахстане дала свои результаты. Если мы сравним анализ развития туризма в соседнем государстве Центральной Азии и состоянием туризма в Узбекистане, то получим ещё более точный вывод. Количество посетителей, прибывших в Узбекистана по линии международного туризма в 2000 году, составило 302 000 человек, в 2013 году - 1 969 000 человек, в 2019 году - 6 749 тысяч туристов², а экспортные показатели - объём туристических услуг, соответственно, были равны в 2000 году – 63 миллионам долларов, в 2014 году - 660 миллионам долларов, в 2019 году - 1 миллиарду 679 миллионам долларов³. А Казахстан, самая развитая братская страна в Центральной Азии, приняла в 2000 году 1 683 000 туристов, в 2013 году - 6 841 000 и в 2019 году - 8 515 000⁴. В частности, объём оказанных в Казахстане туристических услуг – экспортных показателей за тот же период составил в 2000 году - 403 миллионов долларов, в 2013 году - 2 миллиарда 365 миллионов долларов, в 2019 году - 2 миллиарда 922 млн долларов, который стал самым высоким показателем в Центральной Азии⁵.

Развитие индустрии путешествий и туризма, а также смежных с ними отраслей способствует подъему политического престижа Казахстана, социально-экономическому росту, появлению новых услуг в этой сфере, созданию новых рабочих мест, повышению благосостояния народа. Бурное развитие сферы путешествий и туризма в Казахстане стало основным фактором того, что, во-первых, доля ВВП в стране в 2019 году составила 5,2%, во-вторых, доля рабочих мест, созданных в туристской отрасли в 2019 году в общей занятости, составила 443,2 тыс. человек или 5,1%, в-третьих, экспорт услуг туристам достиг 2,832 миллиона долларов, или 4,4% от общего объема экспорта⁶. В связи с вышеуказанным фактором можно отметить, что важнейшими параметрами развития туризма в стране являются показатели въездного и выездного туризма, что положительная динамика роста в этом отношении в 2017 году явилась успешным годом для туристской индустрии Казахстана, с учётом роста показателей въездного туризма до 18,3 процента (на 7,7 миллионов человек), внутреннего туризма – до 20,2 процента (на 5,56 миллионов) (при этом большое

¹ Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В. Современное состояние туризма в Казахстане: ключевые тренды. // «Вектор экономики», №10, 2019.

² <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=UZ>.

³ <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ>.

⁴ <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=KZ>.

⁵ <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=KZ>.

⁶ <https://wtcc.org/Research/Economic-Impact>.

значение имели проведение международных мероприятий “Универсиада” и “EXPO – 2017”) они являются самыми высокими показателями для центрально-азиатского региона¹. Отношения между наиболее передовыми странами Центральной Азии - Казахстаном и Узбекистаном в первой четверти со времени обретения независимости не получили максимально возможного развития. Широкомасштабный рост и новые проекты сотрудничества стали происходить в 2017-2020 годах с вступлением на новый этап сотрудничества. Особое значение имели открытие автомобильного сообщения и авиалиний по направлениям Туркестан-Ташкент, Туркестан-Самарканд, Актау-Ургенч, Алматы-Самарканд. Внедрение весьма значимого проекта «Silk visa», продвигаемого по инициативе Казахстана и Узбекистана, откроет новые возможности для развития туризма не только в двух странах, но и в Центральной Азии, а также расширит процесс интеграции в мировой туризм.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Mahmood A. Khan, Tourism in Central Asia. Toronto. New Jersey. Apple Academic Press 2015. P-293-294.
2. <https://news.rambler.ru/cis/41897134>.
3. <http://mecometer.com/whats/kazakhstan/international-tourism-number-of-arrivals/>
4. https://uz.hrvwiki.net/wiki/Visa_policy_of_Kazakhstan#cite_note-tim-1
5. Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В. Современное состояние туризма в Казахстане: ключевые тренды. // «Вектор экономики», №10, 2019.
6. <https://nursultancb.com/ru/news/8-y-globalnyy-sammit-yunvto-po-gorodskomu-turizmu-v-g-nur-sultan>.
7. Mahmood A. Khan, Tourism in Central Asia. Toronto. New Jersey. Apple Academic Press 2015. by Apple Academic Press, Inc. P-16-21.
8. Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В. Современное состояние туризма в Казахстане: ключевые тренды. // «Вектор экономики», №10, 2019.
9. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=UZ>.
10. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=UZ>.
11. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=KZ>.
12. <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=KZ>.
13. <https://wtc.org/Research/Economic-Impact>.
14. <https://365info.kz/2018/04/>.

¹ <https://365info.kz/2018/04/>.